

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM MARKAZLARIDAN FOYDALANISH

Toshtemirova Dilmura Soxib qizi

JDFU Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning ochiq havoda yurishlari o‘yin maydonchasida bo‘lish bilan cheklanmasligi, ular bog‘lar, yaqin atrofdagi rayhonlar, suv havzalari va ekin ekilayotgan yer maydonchalarida ham bo‘lishlari lozimligi, bularning barchasi bolalar ko‘p narsani o‘rganishi va ulg‘ayishi uchun ajoyib ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ochiq havo, rivojlantiruvchi markaz, jismoniy tarbiya, faollik markazlari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol rivojlantirish uzluksiz ta’limning dolzarb maqsadi hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim muhitini yaratish va bola shaxsiga qaratilgan ta’lim jarayonini tashkil qilish borasida unumli ishlar olib borilmoqda. Hozirda Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faollik markazlari, ya’ni bolalarni rivojlantiruvchi markazlarda har tomonlama tarbiyalash ahamiyatli bo‘lib qolmoqda.

Jismoniy rivojlantirish faollik markazlaridan ochiq havoda o‘tkazish foydalidir.

Bolalarning ochiq havoda yurishlari o‘yin maydonchasida bo‘lish bilan cheklanmaydi, ular bog‘lar, yaqin atrofdagi maydonlar, suv havzalari va ekin ekilayotgan yer maydonchalarida ham bo‘lishlari lozim. Bularning barchasi bolalar ko‘p narsani o‘rganishi va ulg‘ayishi uchun ajoyib joylardir.

Ochiq havoda o‘ynayotganda bolalar benihoya quvnoqlik va qiziquvchanlik namoyon etadilar. To‘rt devor bilan o‘ralmagan joylarda hamma narsa doimiy ravishda o‘zgarib turadi va bolalar barcha faoliyat sohalari to‘g‘risida bilimga ega bo‘ladilar, tarbiyachilar esa kuzatuvlarga, bolalar bilan qilingan hamkorlikga asoslanib va ayrim

faoliyat turlarini rejalashtirgan holda bolalarning rivojlanishini ragʻbatlantirish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Tashqi muhitning eng asosiy tavsifi ob-havodir. Bolalar ob-havoning barcha holatini oʻz boshlaridan kechirib, uni his etib koʻrishlari lozim. Buning ustiga bolalarga yomgʻir ostida yugurish yoki qor yogʻayotgan paytda sayr qilish juda yoqadi, kattalar esa odatda bunga zavq-shavqsiz qaraydilar.

Musaffo osmon ostidagi har qanday joyda bolalar koʻplab hayratlanarli taassurotlarga ega boʻlishlari: polaponlarning uyasidan uchib chiqishini koʻrishlari, maysazorda yurishlari, bahor yomgʻiridan keyingi musaffo havo iforini bilishlari, yil fasllarining almashinuvi va qor erishini kuzatishlari mumkin va hokazo. Ochiq havoda boʻlish har qanday mashgʻulotlarni gullar, iforlar, tovushlar, ajoyib tuygʻular bilan boyitadi. Buning sharofati bilan bola tabiat bilan bevosita oshno boʻladi va uning his-tuyrulari kuchayadi.

Musaffo osmon ostida sayr qilish kun tartibiga kiruvchi eng zarur tadbirlar: toza havodan nafas olish, tabiatning holatini his etish, yangicha yoʻsinda harakatlanish bola uchun ham, kattalar uchun juda foydalidir. Harakat hamda vaziyatning oʻzgarishi zoʻriqishlarni yoʻqotadi.

Sayr uchun olingan mel, qalam, mashina va boshqa oʻyinchoqlardan esa yangicha tarzda foydalanishlari mumkin. Maktabgacha taʼlim tashkilotida va tabiat qoʻynida rasm chizish oʻrtasidagi farq bolalar uchun qiziqarli boʻlishi mumkin, tarbiyachiga esa oʻz tarbiyalanuvchilarining tushunchalari doirasi va lugʻat zahirasini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Tarbiyachilar koʻpincha bolalar ochiq havoda oʻynaganida ularning mahorat bilan bajaradigan ishlaridan hayratlanib mamnun boʻladilar.

Bolaning ochiq havodagi faoliyati uni har tomonlama rivojlantiradi. Jismoniy rivojlanish, ijtimoiy koʻnikmalarga va madaniy tasavvurlarga ega boʻlish, hissiyot va intellektual jihatdan rivojlanish shular qatoriga kiradi.

Binodan tashqarida yer maydonchalarida oʻta qiziqarli faoliyatlar va keng taʼlim imkoniyatlarini yaratadigan joy; biroq aksariyat bolalar uchun bu avvalambor jismoniy oʻsish va rivojlanishni ragʻbatlantiruvchi omildir. Jismoniy tarbiya mashqlari bolaga ijtimoiy jihatdan ham oʻzini koʻrsatish, tartib-qoidalarni oʻzlashtirish boshqalar bilan

o‘zaro alokalarni sezish, o‘z kuchiga ishonchni mustahkamlash, intellektual jihatdan o‘shish va muammolarni hal etipshi tajriba qilib ko‘rish imkoniyatini yaratadi. Jismoniy mashqlarning rejali dasturi maktabgacha tarbiya dasturining muhim qismi.

Ochiq havoda turli harakatli o‘yinlar tashkil etish umumiy harakatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ochiq maydonchalar bolalarga yugurish, sakrash, arqonda sakrash, umuman hech qanday cheklashlarsiz harakat qilish uchun tabiiy sharoitlar yaratadi. Maydoncha jixozlari bolalarni tirmashib chiqish, sirpanish mashqlarini va butun tana muskullarini rivojlantiruvchi boshqa mashqlarni bajarishga, harakatlarni muvofiqlashtirishga, muvozanat tuyg‘usini sezishga jalb etishi lozim.

Bolalar qum o‘ynayotgan va yer qaziyotgan, suv quyayotgan mayda toshchalarni, yaproqlar va mayda buyumlarni yig‘ayotgan paytda, shuningdek shar o‘yiniga o‘xshagan turli o‘yinlarni o‘ynayotganda nozik harakat ham rivojlanish uchun rag‘bat oladi.

Ochiq havoda bo‘lganda bolalar turli sharoitlarda o‘z tanalari nimalarga qodirligini bilib oladilar: ular tepalikning cho‘qqisida bo‘lish, arg‘amchida qattiq uchish, yer osti yuli orqali emaklab o‘tish yoki kuzgi yaproqlar to‘dasi ustida yotish nima ekanligini o‘zlari uchun kashf qiladilar.

Jismoniy kuch, muvofiqlashtirish, muvozanatni saqlash sabr-chidamlilik kundalik amaliyot natijasida muntazam ravishda rivojlanib boradi. Bolalar binodan tashqarida bo‘lganlarida bu sifatlar eng ko‘p darajada qaror topadi.

Kattaroq yoshdagi bolalarga sport va jismoniy faoliyat bilan shug‘ullanish uchun zarur bo‘lgan jismoniy ko‘nikmalar yanada ertaroq yoshda shakllanishi va ulardan foydalanishi mumkin. Bolalar sportdan zavq olishni o‘rganadilar va unda bajonidil qatnashishlari uchun bunday ko‘nikmalar quvnoq musobaqalashuv jarayonida o‘zlashtirilishi muhimdir. Bir bola yoki guruh yutadigan, boshqalari esa yutqazadigan o‘yinlardan qoching bunday o‘yinlarni tashkil etmagan ma‘qul hisoblanadi. O‘yinlar yoki musobaqalarda doimo yutqazadigan bolalar salbiy hissiyotlarni boshdan kechiradilar va natijada ishtirok etmay qo‘yadilar. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga jismoniy ta‘lim-tarbiya berishning maqsadi ko‘nikmalarni rivojlantirishdan

hamda faoliyatning jismoniy turlariga nisbatan barqaror qiziqishni qaror toptirishdan iborat.

Turli yosh bolalarda jismoniy rivojlanish turlicha suratda kechadi. Ayrim to‘rt yoshli bolalar to‘siqlar osha yengil sakrab o‘tishsa, ayni vaqtda ba’zi bir bolalar besholti yoshigacha ham sakray olmaydilar. Ayrim bolalar to‘pni yengil sakrash bilan ilib olganlar, boshqa birlari faqat juda katta to‘pnigina ilib oladilar yoki uni oldinga va orqaga yumalatishnigina uddalaydilar. Tarbiyachi kuzatuvlar orqali bolalarning rivojlanish darajasini aniklashi va shunga mos tarzda mashg‘ulotlarning mundarijasini rejalashtirishi lozim.

Maktabgacha ta’lim davlat talablarida belgilangan vazifalarni bajarishda ota-ona va tarbiyachi hamkorligi yordamida olib borish zarurligi mutaxassislar tomonidan ta’kidlanadi. Faollik markazlariga ham ota-onalarni jalb qilish asosiy o‘rindadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim asoslari -F. N. Vaxobova, SH. B. Nabixanova, D. Karimova-Toshkent-2015
2. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan Davlat talablari. – Toshkent, 2018 y.
3. “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturi-T. 2022. y
4. Uzbekistan. Улучшение системы дошкольного образования и воспитания- Всемирный банк-2013 й.